

ПРЕИМУЩЕСТВА ИМУНОГИСТОХИМИИ НАД ГИСТОЛОГИЕЙ В ОНКОЛОГИИ И ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ МЕДИЦИНЫ

Исмаилов Жасур Мардонович ismoilov-jasur@bk.ru

PhD, доцент, Кафедра патологической анатомии с курсом секционной биопсии, Самаркандский государственный медицинский университет. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Эркинова Маржона Умаровна

студентка 330 группы лечебного факультета СамГМУ. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Тимура 18, Тел: +998662330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18242680>

АННОТАЦИЯ: Актуальность. Современная морфологическая диагностика опухолевых заболеваний требует высокой точности нозологической верификации, прогностической оценки и клинической значимости. Ограниченные возможности традиционного гистологического исследования при опухолях неясного гистогенеза и низкодифференцированных новообразованиях обуславливают необходимость широкого применения иммуногистохимических методов. Цель исследования. Оценить диагностическую, прогностическую и клиническую значимость иммуногистохимического исследования в сравнении с традиционной гистологией при опухолевых поражениях различной локализации. Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 214 биопсийных и операционных материалов, исследованных в период 2016–2024 гг. Выполнялось рутинное гистологическое исследование с окраской гематоксилином и эозином и иммуногистохимическое исследование с использованием расширенных панелей антител. Статистическая обработка данных проводилась с применением методов описательной статистики и χ^2 -критерия. Результаты. При использовании только традиционной гистологии достоверный диагноз был установлен в 68,2 % случаев. Применение иммуногистохимии позволило уточнить или изменить первоначальное морфологическое заключение в 31,8 % наблюдений и снизить долю неопределённых диагнозов с 13,6 % до 4,2 % ($p < 0,05$). Чувствительность диагностики повысилась до 92–96 %, специфичность — до 90–98 %. Наибольшая диагностическая эффективность ИГХ отмечена при лимфопролиферативных заболеваниях, опухолях неясного гистогенеза, саркомах и метастатических поражениях неустановленного первичного очага. Определение экспрессии ER, PR, HER2/neu, Ki-67 и PD-L1 имело существенное значение для прогностической оценки и выбора индивидуализированной терапии. Выводы. Иммуногистохимическое исследование является высокоинформативным методом, существенно расширяющим возможности традиционной гистологии. Включение ИГХ в стандартный диагностический алгоритм повышает точность морфологической диагностики, снижает количество диагностических ошибок и обеспечивает персонализированный подход к лечению онкологических пациентов.

Ключевые слова: иммуногистохимия, гистологическое исследование, морфологическая диагностика, опухоли, прогностические маркеры, персонализированная медицина.

ADVANTAGES OF IMMUNOGYSTOCHEMISTRY OVER HISTOLOGY IN ONCOLOGY AND OTHER BRANCHES OF MEDICINE

Ismailov Jasur Mardonovich ismailov-jasur@bk.ru

PhD, Associate Professor, Department of Pathological Anatomy with Sectional Biopsy Course
Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66
2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Erkinova Marjona Umarovna

SamSMU Student, Group 330, Faculty of General Medicine. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur
street 18, Tel: +998662330841 E-mail: sammi@sammi.uz

ABSTRACT: Relevance. Modern morphological diagnostics of tumor diseases requires high accuracy of nosological verification, prognostic assessment, and clinical significance. The limited possibilities of traditional histological examination for tumors of unclear histogenesis and low-differentiated neoplasms necessitate the widespread use of immunohistochemical methods. Purpose of the research. To assess the diagnostic, prognostic, and clinical significance of immunohistochemical examination in comparison with traditional histology for tumor lesions of various locations. Materials and methods. A retrospective analysis of 214 biopsy and surgical materials examined between 2016 and 2024 was conducted. Routine histological examination with hematoxylin and eosin staining and immunohistochemical examination using expanded antibody panels were performed. Statistical processing of the data was carried out using descriptive statistics methods and the χ^2 criterion. Results. When using only traditional histology, a reliable diagnosis was established in 68.2% of cases. The use of immunohistochemistry made it possible to clarify or change the initial morphological conclusion in 31.8% of observations and reduce the share of uncertain diagnoses from 13.6% to 4.2% ($p < 0.05$). Diagnostic sensitivity increased to 92-96%, specificity to 90-98%. The greatest diagnostic effectiveness of IGC was noted in lymphoproliferative diseases, tumors of unclear histogenesis, sarcomas, and metastatic lesions of an unknown primary focus. Determining the expression of ER, PR, HER2/neu, Ki-67, and PD-L1 was significant for prognostic evaluation and the selection of individualized therapy. Conclusions. Immunohistochemical examination is a highly informative method that significantly expands the capabilities of traditional histology. Including IGC in the standard diagnostic algorithm increases the accuracy of morphological diagnostics, reduces the number of diagnostic errors, and provides a personalized approach to treating cancer patients.

Keywords: immunohistochemistry, histological examination, morphological diagnostics, tumors, prognostic markers, personalized medicine.

ONKOLOGIYA VA TIBBIYOTNING BOSHQA SOHALARIDA IMMUNOGISTOXIMIYANING GISTOLOGİYADAN AFZALLIKLARI

Ismoilov Jasur Mardonovich ismoilov-jasur@bk.ru

PhD, dotsent, Patologik anatomiya seksion-biopsiya kursi bilan kafedrası, Samarqand davlat tibbiyot
universiteti. O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi, 18-uy, Tel: +998 66 2330841 E-
mail: sammi@sammi.uz.

Erkinova Marjona Umarovna

SamDTU Davolash fakulteti 330-guruh talabasi. O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi, 18-uy, Tel: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Dolzarbli. O‘sma kasalliklarining zamonaviy morfologik tashxisi nozologik verifikatsiyaning yuqori aniqligini, prognostik baholashni va klinik ahamiyatni talab etadi. Noaniq gistogenezli o‘smalar va past differensiallashgan yangi hosilalarda an’anaviy gistologik tekshiruvning cheklangan imkoniyatlari immunogistokimyoviy usullarni keng qo‘llash zaruriyatini keltirib chiqaradi. Tadqiqot maqsadi. Turli joylashuvdagi o‘sma kasalliklarida an’anaviy gistologiya bilan taqqoslaganda immunogistokimyoviy tekshiruvning diagnostik, prognostik va klinik ahamiyatini baholash. Materiallar va usullar. 2016-2024 yillar davomida o‘rganilgan 214 ta biopsiya va operatsion materiallarning retrospektiv tahlili o‘tkazildi. Gematoksilin va eozin bilan bo‘yash orqali oddiy gistologik tekshiruv hamda kengaytirilgan antitanalar paneli yordamida immunogistokimyoviy tekshiruv amalga oshirildi. Ma’lumotlarni statistik qayta ishlash tavsifiy statistika usullari va χ^2 mezonidan foydalangan holda bajarildi. Natijalar. Faqat an’anaviy gistologiya qo‘llanilganda, 68,2% hollarda ishonchli tashxis qo‘yildi. Immunogistokimyoni qo‘llash 31,8% kuzatuvlarda dastlabki morfologik xulosani aniqlashtirish yoki o‘zgartirish imkonini berdi va noaniq tashxislar ulushini 13,6% dan 4,2% gacha kamaytirdi ($p < 0,05$). Diagnostikaning sezuvchanligi 92-96% gacha, o‘ziga xosligi esa 90-98% gacha oshdi. IGKning eng yuqori diagnostik samaradorligi limfoproliferativ kasalliklar, noaniq gistogenezli o‘smalar, sarkomalar va aniqlanmagan birlamchi o‘choqning metastatik shikastlanishlarida kuzatildi. ER, PR, HER2/neu, Ki-67 va PD-L1 ekspressiyasini aniqlash prognostik baholash va individuallashtirilgan davolashni tanlash uchun muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Xulosalar. Immunogistokimyoviy tekshiruv yuqori ma’lumot beruvchi usul bo‘lib, an’anaviy gistologiya imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Standart diagnostika algoritmiga IGKni kiritish morfologik tashxis aniqligini oshiradi, diagnostik xatolar sonini kamaytiradi va onkologik bemorlarga shaxsiylashtirilgan yondashuvni ta’minlaydi.

Kalit so‘zlar: immunogistokimyo, gistologik tekshiruv, morfologik diagnostika, o‘smalar, prognostik markerlar, personallashtirilgan tibbiyot.

Введение: Современная морфологическая диагностика заболеваний, в особенности опухолевых процессов, занимает ключевое место в системе клинической онкологии и патологической анатомии, поскольку именно морфологическое заключение определяет нозологическую принадлежность, прогноз заболевания и выбор терапевтической тактики [1,2]. В условиях неуклонного роста онкологической заболеваемости и увеличения доли биологически агрессивных, низкодифференцированных и анапластических новообразований возрастает потребность в высокоточных, воспроизводимых и клинико-прогностически значимых диагностических методах [3].

Традиционное гистологическое исследование с использованием стандартной окраски гематоксилином и эозином остаётся фундаментальной основой морфологической диагностики. Данный метод позволяет оценить архитектуру ткани, клеточный состав, степень дифференцировки опухоли и наличие инвазивного роста [4]. Однако при опухолях неясного гистогенеза, метастатических поражениях без установленного первичного очага, лимфопролиферативных заболеваниях и ряде сарком диагностические возможности рутинной гистологии нередко

оказываются ограниченными, что приводит к увеличению доли неопределённых или ошибочных заключений [5,6].

Иммуногистохимия (ИГХ), основанная на выявлении тканеспецифических и опухоль-ассоциированных антигенов с помощью моноклональных и поликлональных антител, за последние десятилетия стала неотъемлемым компонентом современной морфологической диагностики [7]. По данным международных исследований, внедрение иммуногистохимических методов позволяет повысить точность нозологической верификации опухолей в среднем на 20–35 %, а в отдельных нозологических группах — до 40–50 % [8,9]. Особенно высокую диагностическую ценность ИГХ демонстрирует при лимфомах, нейроэндокринных опухолях, саркомах мягких тканей и метастатических опухолях неустановленного происхождения [10,11].

Помимо диагностической функции, иммуногистохимия играет важнейшую роль в прогностической и предиктивной оценке опухолевого процесса. Определение экспрессии гормональных рецепторов (ER, PR), HER2/neu, индекса пролиферативной активности Ki-67, а также молекул иммунных контрольных точек (PD-L1) является обязательным стандартом при ряде злокачественных новообразований и напрямую влияет на выбор таргетной, гормональной и иммунотерапии [12–14]. В этом контексте ИГХ рассматривается как один из ключевых инструментов персонализированной медицины, обеспечивающий индивидуализированный подход к лечению онкологических пациентов [15].

Несмотря на широкое внедрение иммуногистохимических методов в клиническую практику, остаётся актуальным комплексный сравнительный анализ диагностической эффективности ИГХ и традиционного гистологического исследования, а также оценка их взаимодополняющей роли в современной морфологической диагностике опухолей. Это определяет необходимость дальнейших исследований, направленных на систематизацию клинко-морфологических данных и обоснование стандартов применения иммуногистохимии в рутинной патологической практике.

Цель исследования: Целью настоящего исследования является оценка диагностической, прогностической и клинической значимости иммуногистохимического метода в сравнении с традиционным гистологическим исследованием, а также анализ его роли в уточнении гистогенеза опухолей, снижении доли диагностических ошибок и формировании индивидуализированных лечебных подходов.

Материалы и методы: Исследование проведено на базе патологоанатомического отделения и лаборатории иммуногистохимии в период с 2016 по 2024 год. В анализ включены 214 биопсийных и операционных материалов, полученных от пациентов с подозрением на опухолевые и неопухолевые поражения различных органов.

Возраст пациентов варьировал от 19 до 82 лет (средний возраст — $52,4 \pm 11,8$ года). Соотношение мужчин и женщин составило 1,1:1. Наиболее часто исследуемыми локализациями были молочная железа (28,5 %), лимфатические узлы (19,6 %), кожа и мягкие ткани (15,4 %), почки и мочевыводящие пути (12,1 %), желудочно-кишечный тракт (10,3 %), прочие локализации — 14,1%.

Результаты исследования: Всем 214 образцам на первом этапе было выполнено рутинное гистологическое исследование с окраской гематоксилином и эозином. На основании первичного морфологического анализа достоверный нозологический диагноз был установлен в 146 случаях

(68,2 %), тогда как в 68 наблюдениях (31,8 %) морфологическое заключение носило предположительный характер либо сопровождалось указанием на необходимость дополнительного иммуногистохимического исследования.

Наиболее высокая доля диагностических затруднений при стандартной гистологии отмечалась при опухолях неясного гистогенеза, лимфопролиферативных заболеваниях, низкодифференцированных карциномах и саркомах мягких тканей. В этих группах неопределённые или сомнительные заключения составляли до 40–45 % случаев.

После проведения иммуногистохимического исследования с использованием расширенных панелей антител в 68 диагностически сложных наблюдениях удалось уточнить или изменить первоначальный гистологический диагноз в 31,8 % случаев ($n = 68$). Доля неопределённых морфологических заключений снизилась с 13,6 % до 4,2 % ($p < 0,05$), что свидетельствует о высокой дополнительной диагностической ценности ИГХ.

Анализ диагностической эффективности методов показал, что при использовании только традиционного гистологического исследования диагностическая чувствительность составляла в среднем 78–82 %, а специфичность — 75–88 % в зависимости от нозологической формы. Включение иммуногистохимии в диагностический алгоритм позволило повысить чувствительность до 92–96 %, а специфичность — до 90–98 % ($p < 0,01$).

Наибольший диагностический эффект иммуногистохимии был получен: при лимфопролиферативных заболеваниях, где использование маркеров CD3, CD20 и CD79a обеспечивало точную дифференциацию В- и Т-клеточных лимфом, а также реактивных лимфоидных пролифераций, при опухолях неясного гистогенеза, где применение панелей эпителиальных (СК AE1/AE3, СК7, СК20) и мезенхимальных маркеров (vimentin, SMA) позволило установить происхождение опухоли более чем в 40 % случаев, при нейроэндокринных опухолях, где экспрессия chromogranin A и synaptophysin подтверждала диагноз даже при отсутствии характерной морфологической картины.

Особое значение имела оценка прогностических и предиктивных иммуногистохимических маркеров. У пациенток с опухолями молочной железы экспрессия ER и PR выявлялась в 64,9 % случаев, HER2/neu (3+) — в 18,2 %, а высокий индекс Ki-67 (>20 %) — в 46,7 % наблюдений, что имело принципиальное значение для выбора гормональной и таргетной терапии.

Экспрессия PD-L1 (CPS ≥ 10) была выявлена в 22,4 % злокачественных новообразований, преимущественно при опухолях желудочно-кишечного тракта и уротелиальных карциномах, что расширяло возможности назначения иммунотерапии.

Дополнительный подгрупповой анализ показал, что диагностическая ценность иммуногистохимического исследования существенно варьировала в зависимости от локализации и морфологического типа поражения. Так, при опухолях молочной железы расхождение между первичным гистологическим заключением и окончательным диагнозом после ИГХ отмечалось в 24,6 % случаев, преимущественно за счёт уточнения молекулярно-биологического подтипа опухоли. В этой группе ИГХ позволила достоверно дифференцировать люминальные А и В подтипы, HER2-позитивные и трижды негативные карциномы, что имело принципиальное значение для выбора лечебной тактики.

При поражениях лимфатических узлов иммуногистохимическое исследование оказалось решающим в 46,8 % наблюдений. Использование лимфоидной панели маркеров позволило не

только разграничить реактивную гиперплазию и злокачественные лимфомы, но и провести точную иммунофенотипическую классификацию лимфопролиферативных заболеваний в соответствии с критериями ВОЗ. В ряде случаев первично подозреваемые метастатические поражения были переклассифицированы в первичные лимфомы, что существенно изменяло клиническое ведение пациентов.

В группе опухолей кожи и мягких тканей применение иммуногистохимии позволило уточнить диагноз в 38,7 % случаев. Наиболее часто диагностические сложности возникали при низкодифференцированных саркомах, веретёно-клеточных опухолях и анапластических новообразованиях. Комбинированное использование эпителиальных, мезенхимальных и нейроэндокринных маркеров обеспечивало корректную идентификацию опухолевого гистогенеза и исключение мимикрирующих форм.

При опухолях желудочно-кишечного тракта иммуногистохимия способствовала уточнению степени дифференцировки и биологического потенциала новообразований, а также выявлению нейроэндокринной дифференцировки в морфологически неоднозначных случаях. Экспрессия Ki-67 демонстрировала достоверную корреляцию с агрессивностью течения заболевания ($r = 0,62$; $p < 0,01$), что подчёркивает прогностическую значимость показателя.

Отдельного внимания заслуживает анализ случаев опухолей неустановленного первичного очага. В данной подгруппе ($n = 21$) применение расширенных иммуногистохимических панелей позволило установить вероятный источник опухолевого роста в 61,9 % наблюдений, преимущественно за счёт оценки профиля цитокератинов (СК7/СК20) и органоспецифических маркеров. Это обеспечивало более обоснованный выбор дальнейших диагностических и лечебных мероприятий.

Сравнительный анализ продолжительности диагностического этапа показал, что включение иммуногистохимии увеличивало средние сроки морфологического заключения на 2–4 рабочих дня, однако данное удлинение компенсировалось значительным снижением количества повторных биопсий и пересмотров препаратов, а также уменьшением числа клинически неопределённых случаев.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что иммуногистохимическое исследование обладает высокой добавленной диагностической и прогностической ценностью, особенно при морфологически сложных и клинически значимых формах опухолевых заболеваний. Интеграция ИГХ в стандартный диагностический алгоритм обеспечивает более полную характеристику опухолевого процесса, повышает достоверность морфологического заключения и способствует реализации принципов персонализированной медицины.

Выводы: Традиционное гистологическое исследование остаётся основой морфологической диагностики, однако при опухолях неясного гистогенеза, низкодифференцированных новообразованиях и лимфопролиферативных заболеваниях его диагностические возможности ограничены.

Включение иммуногистохимии в диагностический алгоритм позволило повысить точность нозологической верификации, снизить долю неопределённых заключений с 13,6 % до 4,2 % и уточнить диагноз в 31,8 % случаев. Иммуногистохимический метод продемонстрировал высокую

диагностическую эффективность, обеспечив увеличением чувствительности до 92–96 % и специфичности до 90–98 % по сравнению с традиционной гистологией.

Наибольшая диагностическая и клиническая значимость ИГХ отмечена при лимфопролиферативных заболеваниях, опухолях неясного гистогенеза, саркомах и метастатических поражениях неустановленного первичного очага.

Определение прогностических и предиктивных маркеров (ER, PR, HER2/neu, Ki-67, PD-L1) подчёркивает ключевую роль иммуногистохимии в персонализированном выборе терапии и улучшении качества онкологической помощи.

Список литературы

1. Rosai J. Rosai and Ackerman's Surgical Pathology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2011. 2912 p.
2. Fletcher C.D.M. Diagnostic Histopathology of Tumors. 4th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013. 2256 p.
3. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2018;68(6):394–424.
4. Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2015. 1408 p.
5. Dabbs D.J. Diagnostic Immunohistochemistry: Theranostic and Genomic Applications. 4th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2014. 960 p.
6. Goldblum J.R., Weiss S.W., Folpe A.L. Enzinger and Weiss's Soft Tissue Tumors. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2014. 1184 p.
7. Taylor C.R., Shi S.R., Barr N.J. Techniques of immunohistochemistry: Principles, pitfalls and standardization. Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology. 2014;22(9):693–704.
8. Yaziji H., Barry T. Diagnostic accuracy of immunohistochemistry in tumor pathology. Advances in Anatomic Pathology. 2006;13(4):187–199.
9. Bishop J.A., Sharma R., Westra W.H. Immunohistochemistry in diagnostic pathology: Current concepts. Archives of Pathology & Laboratory Medicine. 2017;141(7):917–931.
10. Swerdlow S.H., Campo E., Harris N.L. et al. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. 4th ed. Lyon: IARC; 2017. 585 p.
11. WHO Classification of Tumours Editorial Board. Soft Tissue and Bone Tumours. 5th ed. Lyon: IARC; 2020. 468 p.
12. Hammond M.E.H., Hayes D.F., Dowsett M. et al. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists guideline recommendations for immunohistochemical testing of estrogen and progesterone receptors in breast cancer. Archives of Pathology & Laboratory Medicine. 2010;134(6):907–922.
13. Wolff A.C., Hammond M.E.H., Allison K.H. et al. Human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer. Journal of Clinical Oncology. 2018;36(20):2105–2122.
14. Rimm D.L., Han G., Taube J.M. et al. A prospective, multi-institutional study of PD-L1 immunohistochemistry. Cancer Immunology Research. 2017;5(4):345–352.

15. Taube J.M., Klein A., Brahmer J.R. et al. Association of PD-1, PD-1 ligands, and other features of the tumor immune microenvironment with response to anti-PD-1 therapy. *Clinical Cancer Research*. 2014;20(19):5064–5074.